

AS APARIÇÕES TEGUMENTARES DA SÍFILIS E SUA TRANSCENDÊNCIA NA DISTINÇÃO DOS ESTÁGIOS CLÍNICOS

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 23/06/2023

SYPHILIS TEGUMENTARY APPEARANCES AND THEIR IMPORTANCE IN DISTINGUISHING CLINICAL STAGES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8075971

¹Lucas Naves Lemos; ²Soraya de Paula Almeida Rezende; ³Erval Antônio de Rezende; ⁴Giovanna Pires Barcelos; ⁵Lucas Cordeiro de Queiroz Nunes; ⁶Luciana Carla Freitas Rodrigues; ⁷João Victor Costa Lacerda de Sousa; ⁸Danilo de Brito Campos; ⁹Christiane de Sousa Martins; ¹⁰Alexandre Estevam Montenegro Diniz; ¹¹Hannah Geórgia Gripp; ¹²Danilo Brito Silva de Oliveira; ¹³Mariana Abucater Couto; ¹⁴Alejandro Ferrer Garcia; ¹⁵Ivana Maria Onofri Pereira; ¹⁶Khaila Corrêa Batista; ¹⁷Kélen Klein Heffel; ¹⁸Raissa Foureaux Travassos; ¹⁹Nayara Lopes de Mendonça; ²⁰Francisco Herbert Rocha Custódio; ²¹Jaira dos Santos Silva; ²²Bruna Larissa Passos Nunes Carvalho; ²³Bruna Aline Cruz de Brito; ²⁴Francisco Israel Magalhães Feijão; ²⁵Gabriel Henrique Salvatori Silva; ²⁶Bárbara Rebouças Alencar; ²⁷Layo Leite de Lucena; ²⁸José Alberto Moraes Neto; ²⁹Matheus Tavares Horácio; ³⁰Érika Ramos Calife; ³¹Telmo Tonon Ribeiro; ³²Lucas Luiz Fitipaldi Ferreira; ³³Larissa Emerenciano Bezerra; ³⁴Milena de Oliveira Almeida; ³⁵Thamyres de Veras Santos; ³⁶Eugênyia de Veras Santos; ³⁷Jhivago de Veras Santos; ³⁸Millena Abade Pereira Leite; ³⁹José Songlei da Silva Rocha; ⁴⁰Rodolpho Franco de Lima; ⁴¹Bruno de Andrade Viegas; ⁴²Katia Aparecida Scarpari Bourdokan; ⁴³Beatriz Maciel de Carvalho; ⁴⁴João Paulo Hammuy; ⁴⁵João Pedro Lima Diogo; ⁴⁶Daniela Rego

Siqueira;⁴⁷Renan Ponte Aguiar Marques;⁴⁸Ângela Lippaus Perugini;⁴⁹Mariana Lippaus Sória Perugini;⁵⁰Maria Eduarda Lapa Nogueira Lima;⁵¹Rostand Ramos De Lima Cavalcanti Filho;⁵²Bruna Aparecida dos Santos Burato;⁵³Kelly Ribeiro Moura Barboza;⁵⁴Natascha Cristina Santos Sampaio;⁵⁵Max Félix Evangelista;⁵⁶Stenio Ramos Medeiros Gonçalves;⁵⁷Leonardo Francisco Ribeiro;⁵⁸Edna Carla Epifânio de Oliveira;⁵⁹João Antônio Cabral da Costa;⁶⁰Luciane Mari Brito Cavalcante;⁶¹Lucas Carvalho Camargo;⁶²Jonas Bruno Gimenez Chuluck;⁶³Jaqueline Maria Pinheiro de Araujo

Resumo

A sífilis, também chamada de lues, é particularmente uma doença venérea sendo considerado uma DST de elevada incidência. A categorização da sífilis é proporcional aos atributos clínicos desta, como a forma de contágio, a extensão e o estágio em que se encontra. Tal peste sexual, é de acometimento generalizado, mas o seguinte estudo objetivou descrever de modo narrativo, as principais alterações tegumentares observadas na sífilis. A lues venérea, é um acometimento heterogêneo, complexo a qual a associação da história clínica junto de exames adicionais é essencial para hipótese diagnóstico, isto é a diferenciação com demais acometimentos e a confirmação do estágio patológico, determinando o manejo terapêutico adequado. As alterações tegumentares são variadas no acometimento sífilítico, tais aparições possibilitam a distinção das diversas classificações da sífilis pelas atribuições anatomopatológicas e nível de contágio. O estágio primário cursa com úlceras indolores, enrijecidas nos genitais; o secundário após a regressão espontânea da úlcera manifesta máculas e/ou pápulas róseas a ferruginosas no tronco, palmas das mãos e pés.

Palavras-chave: Sífilis, notificação compulsória, alterações tegumentares.

Abstract

Syphilis, also called lues, is particularly a venereal disease and is considered a STD with a high incidence. The categorization of syphilis is proportional to its clinical

attributes, such as the form of contagion, extension and stage in which it is found. This sexual plague is widespread, but the following study aimed to describe, in a narrative way, the main tegumentary alterations observed in syphilis. Lues venereal is a heterogeneous, complex condition in which the association of the clinical history with additional tests is essential for a diagnostic hypothesis, that is, the differentiation with other disorders and the confirmation of the pathological stage, determining the appropriate therapeutic management. Tegumentary changes are varied in the syphilitic involvement, such appearances make it possible to distinguish the different classifications of syphilis by anatomopathological attributions and level of contagion.

Keywords: Syphilis, compulsory notification, tegumentary alterations.

Introdução

A lues venérea, popularmente conhecida como sífilis trata-se de uma enfermidade crônica, infectocontagiosa oriunda da bactéria *Treponema pallidum*, disseminada por via sexual¹.

Conforme estatísticas do Ministério da Saúde, a sífilis é considerada a doença sexualmente transmissível mais comum em pacientes ativos sexualmente. A incidência declinou consideravelmente após a inserção da penicilina, contudo, a ressurgência na comunidade de homossexuais masculinos, negros e hispânicos

A sífilis é uma patologia predominante em todo o organismo, desencadeando repercussões cutâneas, mucosas e anomalias mórbidas em vários órgãos, com foco no sistema nervoso e cardiovascular. Justificando, o devido reconhecimento por “camuflagem”, cerca de um terço das pessoas expostas a lesão são contaminadas, posteriormente a inoculação cutânea ou mucosa, a bactéria se espalha através da via sanguínea e linfática².

O seguinte artigo objetivou descrever de modo descritivo as lesões oriundas da sífilis, com destaque para os acontecimentos dermatológicos.

Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, adequado para debater sobre os princípios das alterações tegumentares da sífilis e a influencia que este reconhecimento detém para diferenciar os estágios clínicos da patologia e seguir com o manejo adequado. É composto por uma análise abrangente da literatura, a qual o método baseou-se por ser uma análise bibliográfica a respeito da sífilis e suas respectivas repercussões, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados do PubMed, Lilacs, SciELO, Latindex e demais literaturas pertinentes a temática, durante o mês de janeiro de 2023, tendo como período de referência os últimos 5 anos.

Foram utilizados os termos de indexação ou descritores: sífilis, saúde coletiva, estágios clínicos, terapêutica, isolados ou de forma combinada. O critério eleito para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explícito no resumo que o texto se relaciona aos aspectos vinculados às repercussões clínicas da sífilis e o potencial em interferência na regularidade orgânica. Os artigos excluídos não continham o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações restauradas em mais de uma das bases de dados. Também foram excluídas dissertações e teses. Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 20 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, delimitando aqueles cujas amostras são dos aspectos fisiopatológicos das lesões e aqueles cujas amostras são dos tipos de lesões que abordam cada classificação e os acometimentos clínicos. A partir daí, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos. Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia utilizada, resultados obtidos e discussão.

Resultados e Discussão

A sífilis é fracionada conforme o meio, a qual se instala no corpo, podendo ser congênita, obtida da mãe por via transplacentária ou adquirida³.

A aparição adquirida é clássica do contágio por via sexual. Podendo ser separada de acordo com o período em que se instalou, isto é recente, por alcançar o tempo inferior a 1 ano de extensão, já a tardia e superior a 1 ano

Aproximadamente, têm cerca de 10% dos portadores de sífilis primária e 40% da secundária, a qual exibem variações nos teste constitucionais do exame do líquido cefalorraquidiano (LCR), particularmente a elevação celular, como linfócitos e plasmócitos; multiplicação da quantidade protéica; expansão da fração gama de eletroforese e das provas treponêmicas e não treponêmicas reagentes, tornando necessário precauções voltadas ao manejo e terapêutica.

Sífilis Primária

Tipicamente, manifesta-se o cancro duro ou protossifiloma, desabrochando na região de ocorrência da injúria cutaneomucosa pioneira do treponema, posteriormente a cerca de 110 a 90 dias, com resistência de 21 dias⁴.

Primeiramente, sucede uma pápula inflamatória que resulta em exulceração. Clínicamente, está é isolada, indolor, com fundo limpo, coloração de presunto, bordas levemente altas, geralmente emolduradas, revelando-se na palpação uma espessura enrijecida, razão a qual é atribuída a denominação de cancro duro. Podendo ser acompanhada por intenso aumento do volume ganglionar, o pseudobubão

Figura – Cancro duro, com exulceração

É plausível a ocorrência de cancrs atípicos exemplificados na balanite sifilítica difusa e no cancro herpetiforme anão

O cancro duro também pode se apresentar múltiplo, lancinante e com secreção purulenta, sobretudo se adjacente a demais DST's representadas pelo cancro mole, gonorreia cutânea, linfogranuloma venéreo, donovanose e herpes genital em portadores de HIV. Em geral, situa-se na genitália externa, a qual o alvo no sexo feminino é a fúrcula e no masculino o frênulo. Ademais, estas não são restritas podendo haver acometimento intrauretral, parede vaginal e cérvix uterina.

Assim, têm se o extragenital implicando para porção cervical, mucosa bucal, língua, lábios, ânus, reto e quirodáctilos. Ressaltando que conforme o ato sexual envolvido qualquer região pode ser atingida

Este estágio da sífilis possui diagnóstico diferencial com condições como herpes simples, cancro mole, linfogranuloma venéreo, donovanose e carcinoma espinocelular⁵.

Sífilis Secundária

Qualificada pela dissipação dos treponemas pelo corpo, pronuncia-se cerca de 6 a 8 semanas em seguida da lesão de cancro duro, apto a coexistir quando a aparição iniciar. Mediante, a imposição terapêutica nesta fase é comum o desencadeamento da reação de Jarisch-Herxheimer, em consequência a circulação intensa de antígenos dos treponemas mortos. A qual podem cursar acompanhado por calafrios, febre, dor de cabeça e dores musculares⁶.

Condiz ao estágio demasiadamente mais infeccioso, pela intenso e variado grupo de lesões contaminadas, enquadradas como polimorfos e equivalem a uma reação tecidual a circulação do *Treponema pallidum*, transitando pelas vias linfáticas e sanguínea. Sendo está diretamente proporcional ao estado imune do hospedeiro, isto é o quadro clínico não é padrão, mas sim heterogêneo.

A inauguração consiste em um exantema morbiliforme (lesões maculosas), sem prurido. Clínicamente, estas podem ser maculoeritematosas, com cor cúprica sendo assim denominadas roséolas sífilíticas, localizadas no tronco e se espalham por toda a pele, abrangendo as porções palmares e plantares. O vigor destas respostas tissulares é estreito, ocasionando só vasodilatação e modesto infiltrado inflamatório perivascular, com extensão passageira e pode cursar de forma assintomática⁸.

Em seguida, é provável incidir irregularidades papulosas completamente no revestimento cutâneo, integrando as regiões palmares e plantares, ocasionalmente estas podem ser as únicas implicadas, nortando o processo de conclusão diagnóstica. As atribuições imunes são superiores as existentes nas lesões maculosas⁴.

O exame anatomopatológico na sífilis secundária pode revelar achados como dilatação, espessamento, circulação de células endoteliais nos vasos sanguíneos.

A infiltração é inflamatória, de distribuição perivascular e possui muitas células plasmáticas, gerando um indício de imagem semelhante a um “manguito”⁷.

Há diversas conformações clínicas das lesões papulosas, as quais são as lesões foliculares, pustulosas, papulodescamativas, psoriasiformes e liquenoides⁹.

Contempla-se também lesões nodulares espalhadas, em forma de ostra e corimbiformes, com um nódulo central, envolto por anormalidades satélites papulosas menores

As lesões ulcerocrostosas contém cunho exterminatório, necrótico e com estruturação de rúpias centrais, equiparáveis às deformações do pioderma gangrenoso¹².

A sífilis na fase secundária deve ser clinicamente diferenciada da dermatofitose, eritema anular centrífugo, hanseníase, granuloma anular, reação reversa hansênica, erupções virais, eflúvio telógeno. Contudo, os portadores expõem exantemas equiparáveis a enfermidades papuloescamosas comuns, não obstante exibem configurações cutâneas altamente “imitadores” com quase qualquer desordem cutânea¹⁷.

A sífilis maligna precoce ou sífilis recente, é clássica dos grupos de imunocomprometidos, especialmente os coinfectados pelo HIV⁸.

As anomalias do secundarismo, denominadas como sífilides repartem-se pelo tronco, face, com foco na porção peribucal e sulcos nasogenianos. Além disto, têm-se o colarete de Biet, para conceituar o filete descamativo existente na periferia das lesões de secundarismo. Pode ocorrer, perda capilar do tipo eflúvio telógeno posteriormente a 3 a 5 meses da aparição infecciosa. Não obstante, o panorama típico deste é a alopecia em clareira, ou em caminho de rato. Procedida por diminutas porções de alopecia, situadas nas regiões parietais e por não cursarem com descamação ou atrofia correlacionado a configuração de pápulas no couro cabeludo¹⁰.

Estima-se que a alopecia sifilítica pode ser rodeada por alopecia difusa, adjacente a infecções gerais e anemia. O acometimento ungueal e demais pelos podem estar implicados, caracterizando o panorama de paroniquia e oníquia secundária⁹.

Figura – Alopecia em clareira

FONTE: ATLAS DE DERMATOLOGIA

O acometimento cutaneomucoso é nítido, podendo ser acompanhado por indícios sistêmicos como cefaleia, mal-estar, dor de garganta, rouquidão, artralgias, mialgias, hiporexia, perda ponderal, e até meningismo. Além disto têm-se uma micropoliadenopatia geral, fixado nas partes occipitais, cervicais, submandibulares, supraclaviculares, axilares, epitrocleares e inguinocrurais¹⁰.

Podem advir modificações gástricas, hepáticas, síndrome nefrótica efêmera, glomerulonefrite, miosite, neurite do auditivo, labirintite sífilítica e neurosífilis sintomática junto de envolvimento ocular e dos pares cranianos⁴.

A “sífilis elegante” é o quadro peculiar em que afeta a raça negra, isto é imagens em moldura e descamação nas bordas. Na porção palmoplantar, conseqüentemente devido a hiperqueratose, configurando-se como uma calosidade¹¹.

Figura – Sífilides elegante

FONTE: ATLAS DE DERMATOLOGIA

Na mucosa oral, em especial na língua e face interna labial há a possibilidade de incidir placas mucosas, que são lesões maceradas descoloridas, estabelecidas sobre uma base erodada. Outrossim, também podem se impor na vulva e na glândula, considerando que estes ferimentos são altamente infectantes pela demasiada quantidade de treponemas. Já no palato duro, mole, pilares anteriores, laringe e faringe, são suscetíveis a exulcerações e em cronicidade desenvolver sensibilidade e odinofagia e incapacidade de fala⁵.

As lesões papulosas localizadas nas regiões genitais e perianais são conceituadas por condiloma plano, experienciam maceração superficial devido a umidade local, convertendo-se para em lesões papuloerosivas hipertróficas de superfície macerada, potencialmente transmissíveis¹².

Designa-se por leucoderma colli, ou colar de Vênus, a injúria hipopigmentada sobre base hiperpigmentada reticular posicionada no pescoço. Diz respeito, a uma consequência de danos cutâneos do secundarismo. Ademais, têm-se a anetodermia, sucedida pelo extermínio tissular nos espaços de lesão inflamatória prévia, a qual pode se alastrar¹⁴.

A sífilis maligna precoce, é vista em portadores de imunossupressão exemplificada por diabetes, colagenoses, pênfigo foliáceo e transplantados. Atualmente, essa ocorrência é equivalente ao imunocomprometimento pelo vírus HIV¹⁶.

Sífilis terciária

A minoria dos portadores de sífilis alcança a fase terciária, responsável por prejudicar os sistemas nervoso central e cardiovascular¹¹.

Sífilis latente

Identificada pelo déficit sintomatológico clássico da sífilis notado na sífilis recente, tardia e congênita. A desaparecimento de deformações da artéria aorta, denunciadas pelos raios X; reflexos sorológicos treponêmicos ou não, na inexistência de enfermidades simultâneas, que demarcam resultados sorológicos falso-positivos¹⁴.

A manifestação recente, têm menos de 1 ano de extensão. Não cursa com alto índice de contágio, contudo em sua duração, transparecer ocorrências em razão às recidivas ou avanço de lesões tardias que acometem cerca de 25% dos acometidos por sífilis latente¹⁷.

A apresentação do tipo tardia conta com mais de um ano de curso, não sendo de caráter contagioso, via de regra em gestantes contaminadas e com negligência terapêutica e segue para o contágio fetal¹⁶.

Conclusão

Acerca da análise de estudos selecionados para este estudo, pode se elucidar que a infecção sexualmente transmissível denominada sífilis é potencial em se pronunciar de diversas formas, sendo as aparições tegumentares as mais expressivas para se estimar a gravidade e o estágio em que a sífilis se encontra, possibilitando o manejo ideal. Este estudo é clinicamente relevante por apresentar de modo direto e compreensível as manifestações nos anexos cutâneos, ademais é fundamental alertar os profissionais de saúde que se deparam com este acometimento altamente infecto-contagioso acerca da necessidade em se considerar a sífilis no diagnóstico diferencial de doenças sistêmicas, bem como conduzir os pacientes a respeito das medidas preventivas e, diante do diagnóstico, impor o tratamento adequado de forma a impedir manifestações tardias da doença.

Referências

1. Brasil Ministério da Saúde. Portaria MS/SCTIE nº 42, de 5 de outubro de 2018. Torna pública a decisão de aprovar o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Diário Oficial da União, Brasília (DF), 2018 out 8 2020 out 15; Seção 1:88. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2018/prt0042_08_10_2018.html [Links]
2. Lasagabaster MA, Guerra LO. Syphilis. *Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2019 Jun-Jul cited 2020 Oct 15;37(6):398-404. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.eimc.2018.12.009> [Links]
3. Hook EW 3rd. Syphilis. *Lancet*. 2017 Apr 15;389(10078):1550-1557. Epub 2016 Dec 18. Erratum in: *Lancet*. 2019 Mar 9;393(10175):986. Available from: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)32411-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32411-4) [Links]
4. Workowski KA, Bolan GA; Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. *MMWR Recomm Rep*. 2015 Jun cited 2020 Oct 15;64(RR-03):1-137. Available from: <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6403a1.htm> [Links]

5. Peeling RW, Mabey D, Kamb ML, Chen X-S, Radolf JD, Benzaken AS. Syphilis. *Nat Ver Dis Prim*. 2017 Oct cited 2020 May 29;3:17073. Available from: <http://www.nature.com/articles/nrdp201773> [Links]
6. Gomez GB, Kamb ML, Newman LM, Mark J, Broutet N, Hawkes SJ. Untreated maternal syphilis and adverse outcomes of pregnancy: a systematic review and meta-analysis. *Bull World Health Organ*. 2013 cited 2020 Oct 15;91(3):217-26. Available from: <https://doi.org/10.2471/BLT.12.107623> [Links]
7. Rowley J, Vander Hoorn S, Korenromp E, Low N, Unemo M, Abu-Raddad LJ, et al. Chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis and syphilis: global prevalence and incidence estimates, 2016. *Bull World Health Organ*. 2019 Aug cited 2020 Oct 15;97(8):548-62. Available from: <https://dx.doi.org/10.2471%2FBLT.18.228486>
8. Macêdo TLS, Santos CT, Anjos ILPB, et al. PO450 Evaluation of the prevalence and Mortality of Congenital Syphilis In Southeastern Brazil, From 1990 to 2012. *Global Heart* 2018;13(4):471. Doi: 10.1016/j.gheart.2018.09.340
9. Motta LR, Sperhackle RD, Adami AG, Kato SK, Vanni AC, Paganella MP, et al. Syphilis prevalence and risk factors among young men presenting to the Brazilian Army in 2016: Results from a national survey. *Medicine (Baltimore)*. 2018 Nov cited 2020 Oct 15;97(47):e13309. Available from: <https://doi.org/10.1097/md.00000000000013309> [Links]
10. Cunha CB, Friedman RK, de Boni RB, Gaydos C, Guimarães MR, Siqueira BH, et al. Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae and syphilis among men who have sex with men in Brazil. *BMC Public Health*. 2015 Jul cited 2020 Oct 15;15:686. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12889-015-2002-0> [Links]
11. Ferreira-Júnior ODC, Guimarães MDC, Damacena GN, Almeida WS, Souza-Júnior PRB, Szwarcwald CL, et al. Prevalence estimates of HIV, syphilis, hepatitis B and C among female sex workers (FSW) in Brazil, 2016. *Medicine (Baltimore)*. 2018 May cited 2020 Oct 15;97(1S Suppl 1):S3-8. Available from: <https://doi.org/10.1097/md.00000000000009218>

12. SCALERCIO, T M.; ISRAEL, M.; RAMOS, M. E. Diagnóstico da sífilis a partir das manifestações bucais. Bras. Odontol., Rio De Janeiro, v. 65, n. 2, p.159-164, jul./dez. 2008.

13. SIQUEIRA, C. S.. Diagnóstico de sífilis em lesões orais: estudo comparativo utilizando técnicas histoquímicas e imuno-histoquímicas. 2012. Tese (Doutorado em Patologia e Estomatologia Básica e Aplicada) – Faculdade de Odontologia de Universidade de São Paulo.

14. SOUZA, B. C. Manifestações clínicas orais da sífilis. RFO, Passo Fundo, v. 22, n. 1, p. 82-85, jan/abr. 2017.

15. SOUZA, E. M. Há 100 anos, a descoberta do Treponema pallidum. Bras Dermatol, v.80, n.5, p. 547-548, ago. 2005.

16. TEIXEIRA, F. M. Sífilis: manifestações orais. 2018. Dissertação (Mestrado em Medicina Dentária) – Universidade Fernando Pessoa, Faculdade de Ciências da Saúde, Porto.

17. TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C.L. Microbiologia. Porto Alegre: Artes Médicas, 2017. Disponível em: <https://integrada.mi-nhabiblioteca.com.br/#/bo>.

¹Medicina, UNIFRAN (Universidade de Franca)

²Mestrando em Políticas Públicas em Saúde da EMESCAM-Vitória-ES

³Docente na Faculdade Metropolitana São Carlos

⁴Médica pela UNITPAC

⁵Médico pela Escola Superior de Ciências da Saúde

⁶Médica pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido

⁷Médico pela Universidade Ceuma (São Luís-ma)

⁸Médico pela Faculdade Integral Diferencial (FACID) – Pi

⁹Medicina – Uniceplac

¹⁰Médico pela Universidade Potiguar

¹¹Médica pela UNIFIPMOC

¹²Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe

¹³Médica pelo Centro Universitário Metropolitano da Amazônia

¹⁴Médico pela Universidade de Ciências Médicas da Havana

¹⁵Medica pela Univaço

¹⁶Medicina, UNIVAG

¹⁷Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Pelotas

¹⁸Médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais

¹⁹Médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ

²⁰Médico pela Faculdade de Medicina de Olinda

²¹Docente do curso técnico de enfermagem da Universidade Federal do Piauí,
UFPI

²²Medicina -UFPA.

²³Médica pela Universidad Privada del Este

²⁴Médico pela Universidade Federal do Cariri – UFCA

²⁵Médico pelo Centro Universitário de Várzea Grande – Univag

²⁶Médica pela Universidade Nilton Lins

²⁷Médico pela Faculdade de Medicina Nova Esperança (João Pessoa- PB)

²⁸Médico pela Universidade Federal do Maranhão- UFMA

²⁹Médico pela Universidade de Cuiabá

³⁰Graduando em Medicina pela Universidade Potiguar

³¹Médico pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul – Tubarão

³²Médico pela Universidade Cesumar – UniCesumar

³³Médica pela Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS

³⁴Médica pela Faculdade de Medicina de Olinda – FMO

³⁵Thamyres de Veras Santos Médica pela Faculdade de Medicina de Olinda –
FMO

³⁶Graduando em Medicina pela Faculdade de Medicina do Sertão

³⁷Graduando em Medicina pela Faculdade de Medicina do Sertão

³⁸Médica pela Universidade Cesumar – Unicesumar, Maringá

³⁹Médico pela Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá

⁴⁰Médico pela Universidade Privada Aberta Latino-Americana, UPAL

⁴¹Médico pela Faculdade Souza Marques

⁴²Médica pela Universidade Anhanguera, UNIDERP

⁴³Médica pela Universidade do Vale do Sapucaí, Univás

⁴⁴Médico pela Universidad Privada del Este, Presidente Franco, Paraguai

⁴⁵Médico pelo Centro Universitário UniFTC

⁴⁶Médica pela Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE

⁴⁷Médico pelo Centro Universitário Christus-Unichristus

⁴⁸Graduanda em Medicina pela Universidade Max Planck – Unimax

⁴⁹Graduanda em Medicina pela Universidade Max Planck – Unimax

⁵⁰Médica pela Faculdade de Medicina de Olinda- FMO

⁵¹Médico pela Faculdade de Medicina de Olinda

⁵²Médica pela Faculdade FACERES

⁵³Professora adjunta no curso de medicina da Universidade Vila Velha

⁵⁴Médica pela Faculdade Atenas

⁵⁵Médico pelo Centro Universitário UniFacid, FACID – Teresina/Pi

⁵⁶Graduando em Medicine pelo Centro Universitário Maurício de Nassau –
UNINASSAU

⁵⁷Médico pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Puc sp

⁵⁸Residente em clínica médica pelo Hospital Santa Rosália

⁵⁹Graduando em Medicina pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio
Carlos – ITPAC Palmas

⁶⁰Graduando em Medicina pelo Centro Universitário São Lucas (UNISL)

⁶¹Médico pela Universidade Federal de Roraima

⁶²Médico pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

⁶³Graduação em Medicina pela Universidade de Gurupi – UNIRG

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil